

<https://josquin.stanford.edu>

The Josquin Research Project; Rönesans Müziği'nin Dijitalleştirilmesi

Projenin Konusu ve Amaçları

“Josquin Research Project” adlı proje Rönesans müziğine yaklaşımımızı değiştirmeyi hedefleyen bir dijital projedir. Erişime açık olan site, sürekli büyüyen nota koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Basit ve gelişmiş arama imkânı sunan site, Rönesans müziğini merak eden veya çalışanlar için eşsiz bir dijital imkân sunuyor. Proje daha çok 1420 ila 1520 yılları arasındaki çeşitli bestekârların eserlerine ve anonim parçalara ev sahipliği yapıyor. Proje ayrıca bu yıllardaki eserlere yönelik analiz yapmayı da kolaylaştırıyor, bir müzikal dil veya bir bestecinin tarzı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Dönemin müzik ruhunu ve müzikal “Lingua Franca”sını tespit etmemizi kolaylaştırıyor.

Proje sahiplerine göre projenin amacı “büyük veriyi’ geleneksel analitik yöntemlerle bir araya getiren yeni bir bilme türünü kolaylaştırmak”tır.

Josquin des Prez'in Proje ile Olan Bağı

Jesse Rodin tarafından 2010 yılında CCARH'de Craig Sapp ile işbirliği içinde kurulan JRP, bir bilimsel sorunla yüzleşmek için kurulmuştur. Bu sorun Josquin des Prez'e atfedilen 340 eserden hangilerinin gerçekten onun olduğudur, çünkü sadece bir kısmı ona “güvenli” bir şekilde atfedilebilmektedir. Proje sahipleri bu sorunu çözmek için bu 340 eseri dijital ortama yüklemiş ve bunlar arasında karşılaştırmalı analiz yapmıştır.

Projenin ismi ise hem projenin Josquin ile alakalı olması sebebiyle hem de “benzer şekilde atf sorularıyla ilgilenen Rembrandt Araştırma Projesi'ne öykünerek” Josquin Araştırma Projesi olarak belirlenmiştir.

Proje Nasıl Josquin'den Dışarı Taştı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında proje Josquin ve eserleriyle alakalıydı. Fakat zaman geçtikçe projeh sahipleri dijital imkanlardan daha geniş bir biçimde yararlanabileceklerini gördüler. Proje sahipleri, Josquin'e atfedilen eserlere yönelik çalışmayı devam ettirmeyi sürdürürken, aynı zamanda artık eserler, besteciler, türler ve hatta dönemler arasındaki ilişkileri ayırt etmeyi amaçlayan bir dizi soru yöneltmeye başladı: Müzik stilleri nasıl değişti, bir “song”ın “mass”ten (Dinsel bir müzik türü) farkı nedir, bestecilerin özgün yanları nelerdir, diğer bestecilerden nasıl ayrılırlar? Bu gibi sorular proje sahiplerini daha geniş bir proje yapmaya teşvik etti ve böylece karşımıza bu kapsamda bir proje çıktı.

HOME BROWSE SEARCH/ANALYSIS ABOUT PERFORMANCE

The Josquin Research Project
Search, browse, and analyze complete scores
of polyphonic music, ca. 1420–ca. 1520

Jesse Rodin, Director
Craig Sapp, Technical Director

QUICK BROWSE

All Composers
All Genres
Enter Title

Browse

Sample Work:
Anonymous, Rolet / La tricotee / Maistre Piere
(Escorial B) mp3

Superius

Projenin Ana Sayfası (Sample Work adlı kısmın aşağısında “en son yüklenen/güncellenen eserler” kısmı da vardır)

Finansal Kaynakları, Destekleyen Kuruluşlar

Projenin “about” kısmında şu bilgilere yer verilmiştir: “JRP, Amerikan Eğitimli Topluluklar Konseyi ve Stanford Üniversitesi’nden fon aldı ve Beşeri Bilimlerde Bilgisayar Destekli Araştırma Merkezi’nden (CCARH) aynı destek aldı.” Finansal kaynakları belirtilmesine rağmen bu kaynağın miktarı belirtilmemiştir.

Proje Devam Ediyor mu?

Proje teknik olarak hâlâ devam etmektedir ve sahip olduğu verileri gitgide büyütmeyi hedeflemektedir. Bunun için kullanıcılardan da destek alabileceklerini belirtmişlerdir.

Proje Ekibi

Projede, müzik üzerine uzmanlaşmış 3 kişi direktörlük yapmaktadır. Jesse Rodin proje direktörüdür ve projenin oluşumunda kilit bir noktaya sahiptir. Craig Stuart Sapp ise Jesse Rodin’le işbirliği yaparak bu projenin kuruluşunda yardımcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Clare Bokulich de direktördür ve takım lideri olarak görev yapmaktadır.

Bu isimler haricinde 18 farklı kişi projede danışılan kişiler olarak ekip listesine dahil edilmiştir. Bu kişilerin çoğu Avrupa’daki veya Amerika’daki üniversitelerde görev yapmaktadırlar.

Jesse Rodin

Craig Stuart Sapp

Clare Bokulich

Projenin İçeriği

Proje 1420-1520 yılları arasındaki bestekârlara ve bestelere yer vermiştir. Rönesans müziğine yönelik bir çalışma olduğu için Avrupa'ya odaklı kalmıştır. .

Projede kullanılan verilerin kalitesi hakkında gurur duyduğunu belirten proje sahipleri, bu verilerin “güvenilir” kaynaklardan alındıklarını belirtirken hangi kaynaklardan aldıklarına tam olarak yer vermemişlerdir.

Projede toplam 902 eser bulunmaktadır. Bunların 73'ü anonimdir, diğerleri ise çeşitli

Thank You

We are grateful to the members of our Advisory Board and to Richard Freedman and Joshua Rifkin for their feedback. Thanks also to those who have donated data:

Andrea Lindmayr-Brandl and Agnese Pavanello (music by Gaspar van Weerbeke)

Theodor Dumitrescu (several dozen works attributed to Josquin)

Alejandro Enrique Planchart (complete works of Guillaume Du Fay)

Rob C. Wegman (a large corpus of masses, 1440–1520)

bestekârlara aittir. Bu 902 eserin tamamının tüm notalarına erişmek mümkündür; bu eserler dinlenilebilir, indirilebilir (birçok formatta) durumdadır.

İlk bakışta görsel bakımdan sitenin sunacak pek bir şeyi olmadığı görülmektedir ancak sitede notalar ve analiz kısmındaki grafiklerle birlikte bolca görsel içerik bulunmaktadır. Site ayrıca ses ve yazı bakımından da içerik sunmaktadır. İstatistikî olarak eserlerde ne kadar nota bulunduğu, hangi türde olduklarına, bestekârlara göre dijitalleştirilen eserlerin sayılarına, toplam sürelerine, notalarının toplam ne kadar sayfa olduğuna yönelik bilgilere yer verilmektedir.

Repertory	Works	Notes	Masses	Sections	Notes	Motets	Notes	Songs	Notes
Anonymous	73	47922	3(15)	1	23486	4	2721	66	21715
Agricola	4	20451	2(9)		18989			2	1462
Binchois	2	661						2	661
Brumel	3	2536	1(5)	1	22997	1	2339		
Busnoys	66	34233	1(5)		6398	3	4137	62	23698
Compere	28	16616	1(5)		5675	1	526	26	10415
Daser	1	7608	1(5)		7608				
Du Fay	20	34742	4(20)		27736	4	3048	13	3958
Févin	1	5895	1(5)		5895				
Frye	2	1150				1	764	1	386
Gaspar	51	95902	9(38)	3	55726	50	35501	9	3885
Isaac	5	10297		4	8568			1	1729
Japart	22	9835						22	9835
Josquin	344	503287	32(161)	19	196641	181	250661	112	55933
La Rue	74	224281	29(146)	5	182108	24	34357	16	7816
Martini	93	96100	8(38)		41422	63	44161	22	10517
Mouton	11	18704	1(5)		6980	10	11724		
Obrecht	7	23604	2(10)	1	14812	4	8792		
Okeghem	56	104817	15(67)	1	73437	4	5098	39	26282
de Orto	23	52862	5(26)	3	40454	8	8985	7	3423
Pipelare	1	5620	1(5)		5620				
Regis	4	6012				4	6012		
Tintoris	11	19127	2(10)		14838	4	2510	5	1779
All repertories	902	1365062	118(575)	38	759390	366	421336	405	183494

Sitenin Ana Sayfası

Quick Browse

“Quick Browse” kısmı sitenin ana sayfasında bulunmaktadır. Site bu bölümde eserlere yönelik hızlı bir arama sunuyor. Bu arama, isteğe bağlı olarak, bestekârlara ve müzik türlerine göre kısıtlanabiliyor.

QUICK BROWSE

All Composers

All Genres

Enter Title

Browse

Sample Work

Sitenin ana sayfasında bulunan diğer bir kısım ise “Sample Work” adlı kısımdır. Bu kısımda önümüze örnek bir eser geliyor. Bu eserin notalarını görülebilir ve dinlenebilir. Üzerine tıklayarak daha detaylı bir biçimde eser hakkında bilgi edinebiliyoruz veya farklı formatlarda, notalarıyla da, indirme yapabiliyoruz.

Sample Work: [Martini, Ad Dominum cum tribularer](#)

Et exaudivit me
Choir 1

Domine, libera
Choir 2

Superius

Tenor

Sample Work Kısmı

Compere, Chanter ne puis chieuz la mynonne
(Com3005)

Vocal Ranges

Downloads

- PDF score
- MuseData
- MusicXML
- PDF w/ ed. accidentals
- NoteArray
- MEI
- MIDI
- JSON Piano Roll
- MP3
- Humdrum (in VHV) (on Github)

Report an error for this work

Eserin Üzerine Tıklađımızda Açılan Kısım

Browse Bölümü

Sitenin “Browse” adlı kısmında ise sol tarafta tüm repertuardan arama yapabiliyoruz, bu arama “Quick Browse” kısmından daha ayrıntılıdır. Burada kaç sesli olacağımı da seçebiliyoruz ve istatistik kısmına tıklayarak projedeki eserlere yönelik geniş bir istatistik tablosuna ulaşabiliyoruz.

All Composers ▾
All Genres ▾
All Voices ▾
Enter Title
View Complete Repertory
Statistics

“Browse” kısmının sağ tarafında ise projeye ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada A’dan Z’ye bestekârlara, onların doğum ve ölüm tarihlerine ve eserlerinin (Projede bulunan) sayısına yer verilmiştir.

A–I Anonymous (73 works) Alexander Agricola, ca.1455–1506 (4 works) Gilles Binchois, ca.1400–1460 (2 works) Antoine Brumel, ca.1460–1512 or 1513 (3 works) Antoine Busnoys, ca.1430–1492 (66 works) Loysset Compere, ca.1445–1518 (28 works) Ludwig Daser (1 work) Guillaume Du Fay, ca.1397–1474 (20 works) Antoine de Févin, ca.1470–1511 or 1512 (1 work) Walter Frye, d. ca.1474 (2 works) Gaspar van Weerbeke, ca.1446–ca.1516 (51 works) Henricus Isaac, ca.1450–1517 (5 works)	J–Z Jean Japart, fl. ca.1476–81 (22 works) Josquin des Prez, ca.1450–521 (344 works) (secure, 103 works) (not secure, 243 works) Pierre de la Rue, d.1518 (74 works) Johannes Martini, ca.1430/40–1497 (93 works) Jean Mouton, before1459–1522 (11 works) Jacob Obrecht, ca.1457/8–1506 (7 works) Johannes Okeghem, d.1497 (56 works) Marbrianus de Orto, ca.1460–1529 (23 works) Matthaeus Pipelare, ca.1450–1515 (1 work) Johannes Regis, ca.1425–ca.1496 (4 works) Johannes Tinctoris, ca.1435/35–1511 (11 works)
--	---

Bu kısımda ayrıca sese ve türe göre arama hakkında bilgi verilmiştir. Proje “*eserleri türlerine göre gruplandırırken, çok sesli müziği mass, motet ve song olmak üzere üç kategoriye ayırmasıyla ünlü müzik kuramcısı Johannes Tinctoris’i (yaklaşık 1435–1511) takip eder.*” Ardından türler hakkında teker teker açıklama yapılır ve arama kısmı nasıl daha iyi kullanılabilirine yönelik ipuçları verilir. Sitede klavye kısayolları da kullanılabilir, bu kısayollar hakkında bilgi almak için “Browse” kısmının sağ altında bir link de bulunmaktadır.

Search/Analysis Bölümü

Sitenin bu kısmı en ayrıntılı arama yapılabilecek yerdir. Sol tarafta bulunan “search” bölümünde daha teknik “pitch, interval, rhythm” gibi kısımlar vardır, bunları kullanarak daha detaylı bir arama yapılabilir.

Sağ tarafta ise “analysis tools” adlı bölüm yani analiz araçları bölümü vardır. Buradan repertuar seçerek bu seçtiğimiz repertuardaki eserlere yönelik çok daha teknik bir arama yapılabilir. Müzikle ilgili araştırma yapanlar için bu kısım çok kullanışlı olmalıdır fakat sıradan kullanıcılar için karmaşık gözükmektedir.

SEARCH ?

Search

ANALYSIS TOOLS ?

Choose repertory

Josquin

ACTIVITY
attacks per measure

PARALLEL
parallel perfect intervals

RHYTHM
measure-long patterns

RANGE
vocal ranges

Rhythmic Patterns

Choose repertory Josquin

Rhythmic Patterns in Works of Josquin des Prez

This page lists every rhythmic pattern that starts at the beginning of a perfection and lasts exactly one breve (or, under some mensuration signs, one long), along with information about the frequency of each pattern. Click on any pattern for a list of voices/measures in which it appears.

Cut-C	Circle	3, Cut-C3, 3/2, Circle/3	Cut-Circle	Cut-C2, 2
26967	2220	1049 (9.2%)	178	43 (13.2%)
15015 (14.8%)	937 (7.9%)	900 (16.5%)	166 (9.3%)	24 (7.4%)
14850 (14.7%)	784 (6.6%)	716	95 (5.3%)	22 (6.7%)
6035 (6%)	369 (3.1%)	657 (12%)	61 (3.4%)	20 (6.1%)
5117 (5.1%)	308 (2.6%)	393 (7.2%)	59 (3.3%)	18 (5.5%)
3748 (3.7%)	244 (2.1%)	357 (6.5%)	42 (2.4%)	18 (5.5%)
3569 (3.5%)	231 (1.9%)	335 (6.1%)	38 (2.1%)	11 (3.4%)
3464 (3.4%)	230 (1.9%)	271 (5%)	38 (2.1%)	11 (3.4%)

About

Sitenin "about" bölümünde ise projenin içeriği ve amacı hakkında bilgi verildikten sonra sıkça sorulan sorular kısmına geçilmiştir. Buradan; projenin adının nereden geldiğini, ne zaman başladığını, kurucularını öğrenebilmekle beraber dijitalleştirilmenin ne işe yaradığını, proje sahiplerinin bununla ne hedeflediklerini, verilerinin sağlamlığını, projeye katkı yapıp yapamayacağımızı, nasıl katkıda bulunabileceğimizi ve projenin finansal kaynakları öğrenilebilmektedir. Geri bildirim için linke buradan ulaşılabilmekte ve proje ekibi, projeye katkı sunan kişiler de buradan görülebilmektedir.

About kısmında ayrıca projenin kodlama standartlarına ilişkin bir linke de ulaşılabilir: https://wiki.ccarh.org/wiki/Josquin_Project_encoding_standards

Performance

Bu kısımda eserlerin tam notaları hakkında arama yapılabilir. Ayrıca bu projeden faydalanan ve projeye fayda sağlayan “Cut Circle” adlı performans sitesi hakkında da bir link verilmiştir. “Cut Circle topluluğu yalnızca Josquin Araştırma Projesi yayınlarından performans sergiliyor.” şeklinde bir bilgi de mevcuttur.

Bu projenin sadece arama ve analiz işine yaramadığı ayrıca eserlerin performansı konusunda da işe yarar bir araç olduğu belirtilmiştir. Performans için JRP’nin sunduğu araçlara da yer verilmiştir.

Sitenin Diğer Kısımları

Sitenin en aşağı kısmında 3 adet bölüm daha bulunmaktadır. Bunlar “Feedback”, “Under the Hood” ve “Contact” bölümleridir. “Feedback” bölümünden siteye geri bildirimde bulunulabilir, “Under the Hood” bölümünden proje hakkında teknik bilgilere ve kaynaklara erişilebilir ve “Contact” bölümünden ise Jesse Rodin ile Craig Stuart Sapp’ın mail adreslerine ulaşılabilir..

Projenin Çıktıları

Sitenin kendisi önemli bir veri tabanıdır (<https://josquin.stanford.edu/>). Sitede görsel olarak eserlerin notaları ile ritim grafikleri gibi müzikle alakalı teknik grafiklere, ses olarak eserlerin performansları ve yazı olarak da istatistik verileri ulaşılabilir.

Eser listesi veri tabanına şuradan ulaşılabilir: <https://josquin.stanford.edu/cgi-bin/jrp?a=worklist-JSON>

Proje sahipleri katalog numaralarının listesi için de şu linki paylaşmışlardır: <https://josquin.stanford.edu/data?a=list>

Diğer veri tabanları hakkındaki bilgiye sitenin en alt kısmında bulunan “Under The Hood” kısmından ulaşılabilir.

The image shows a musical score for two parts: Superius (Choir 1) and Tenor. The score is divided into two sections: 'Et digitos meos' and 'Misericordia'. The notation includes treble clefs, a common time signature, and various musical symbols such as notes, rests, and accidentals.

Activity Plots

Jesse Rodin’in bu proje ile alakalı yazmış olduğu bir yazı vardır ve bu yazı “The Oxford Handbook of Music and Corpus Studies” kitabın bir bölümünü teşkil etmektedir. Bölümün adı “Searching the Notes—All of Them: The Josquin Research Project” şeklindedir.

Ayrıca Andrew Kirkman tarafından proje hakkında bir eleştiri yazısı da yazılmıştır: “Review: The Josquin Research Project by Jesse Rodin and Craig Sapp”

Üstelik sitenin veri tabanındaki tüm dijital notalar Github’a yüklenmiştir: <https://github.com/josquin-research-project/jrp-scores>

Proje hakkında, Stanford Üniversitesi'nden Holly Alyssa MacCormick tarafından bir yazı yazılmıştır: <https://phys.org/news/2022-07-professor-music-unravels-centuries-old-authorship.html>

Proje Hakkında Bazı Bilgiler

Commented [NS1]: Burada yazılanlar ya gereksizdir ya da yukarıda halihazırda yazılmıştır.

Commented [NS2]: Bu bölümde siteyi tanıtmaya amacı dışına çıkmıştır.

Sonuç

Josquin Research Project, arayüzü basit tasarımıyla hem müzik alanında araştırma yapan uzman araştırmacılar için hem de sıradan insanların kullanımı için oldukça faydalı ve ilgi çekicidir. Uzmanlar için faydalıdır çünkü 100 yıllık bir dönemdeki çeşitli bestelerin notalarına ve bunların performanslarına erişilebilmekle beraber besteler, analize tâbi tutulabilmektedir. Sıradan kullanıcılar için de ilgi çekicidir çünkü bu eserlerin sadece notalarına bakılmayıp aynı zamanda kendileri de dinlenebilmektedir.

Bu projenin tarihi araştırmalara olan katkısı ise daha çok müzik tarihi alanındadır. Tıpkı bu projenin de amaçladığı gibi, ona benzer projeler yapılarak o dönemdeki müzik karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilebilir.

Proje her ne kadar müzik tarihine doğrudan katkı sağlasa da müzik, kültürün de bir parçası olduğu için kültür tarihi bazında da faydalı bir projedir. Müzik kimi zaman felsefeyle de bağdaşır ki bundan dolayı sadece müzikle alakalı olarak gördüğümüz bu projenin aslında çok daha kapsamlı sonuçları olabilir.

Benzeri bir proje Osmanlı İmparatorluğu için de yapılabilir ancak hem nota sisteminin uzun bir dönem farklı oluşu hem de günümüze ulaşan kaynaklar durumu zorlaştırmaktadır.